

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БАРЬЕР КОНТРАЦЕПЦИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ НОЖЎЯ ТАЪСИРЛАРИ ВА АСОРАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ҲАМДА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ**Шавази Н.Н., Мирзаева М.Р.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Барьер контрацепция воситалари гормонал бўлмаган ҳомиладорликдан ҳимоя усуллари сифатида клиник амалиётда кенг қўлланилади. Ушбу мақолада эркак ва аёл презервативлари, диафрагма ҳамда спермицидларнинг ножўя таъсирлари, уларнинг патогенетик механизмлари ва профилактика чоралари адабиётлар таҳлили асосида ўрганилди. Таҳлил натижаларига кўра, асосий асоратлар латексга сезувчанлик билан боғлиқ аллергия реакциялар, маҳаллий яллигланиш жараёнлари, вагинал микробиоценоз мувозанатининг бузилиши ҳамда механик травматизация билан изоҳланади. Спермицидлар таркибидаги ноноксинол-9 эпителиал барьер яхлитлигини бузиб, яллигланиш цитокинлари (IL-6, TNF-α) миқдорининг ошишига олиб келиши мумкин. Контрацепция усулини индивидуал танлаш, гипоаллерген материаллардан фойдаланиш ҳамда вагинал микробиом ҳолатини ҳисобга олган ҳолда ёндашиш асоратларни камайтиришида муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: барьер контрацепция, латекс аллергияси, спермицид, ноноксинол-9, вагинал микробиоценоз, яллигланиш.

ANALYSIS OF ADVERSE EFFECTS AND COMPLICATIONS OF BARRIER CONTRACEPTIVE METHODS AND NOVEL APPROACHES TO THEIR PREVENTION**Shavazi N.N., Mirzayeva M.R.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Barrier contraceptive methods are widely used in clinical practice as non-hormonal means of pregnancy prevention. This article presents a literature-based analysis of the adverse effects associated with male and female condoms, diaphragms, and spermicides, including their pathogenetic mechanisms and preventive measures. The analysis indicates that the main complications are associated with latex hypersensitivity reactions, local inflammatory processes, disruption of the vaginal microbiocenosis balance, and mechanical trauma. Nonoxynol-9, a common component of spermicides, may disrupt epithelial barrier integrity and increase the levels of pro-inflammatory cytokines (IL-6, TNF-α). Individualized selection of contraceptive methods, the use of hypoallergenic materials, and consideration of vaginal microbiome status play a crucial role in reducing the risk of complications.

Keywords: barrier contraception, latex allergy, spermicide, nonoxynol-9, vaginal microbiocenosis, inflammation.

АНАЛИЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ БАРЬЕРНЫХ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ**Шавази Н.Н., Мирзаева М.Р.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Барьерные методы контрацепции широко применяются в клинической практике как негормональные способы предотвращения беременности. В данной статье на основе анализа литературы изучены побочные эффекты мужских и женских презервативов, диафрагмы и спермицидов, их патогенетические механизмы и меры профилактики. Согласно результатам анализа, основные осложнения связаны с аллергическими реакциями на латекс, местными воспалительными процессами, нарушением баланса вагинального микробиоценоза и механической травматизацией. Ноноксинол-9, входящий в состав спермицидов, может нарушать целостность эпителиального барьера и приводит к повышению уровня провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α). Индивидуальный подбор метода контрацепции, использование гипоаллергенных материалов и учет состояния вагинального микробиома имеют важное значение в снижении риска осложнений.

Ключевые слова: барьерная контрацепция, аллергия на латекс, спермицид, ноноксинол-9, вагинальный микробиоценоз, воспаление.

Кириш. Репродуктив саломатликни муҳофаза қилиш замонавий тиббиётнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Барьер контрацепция усуллари гормонал таъсир кўрсатмасдан ҳомиладорликдан ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлиб, шу билан бирга жинсий йўл орқали юқадиган инфекциялар профилактикасида муҳим ўрин тутаяди. Бироқ мазкур усулларнинг қўлланилиши айрим ноҳўя таъсирлар ва асоратлар билан кечиши мумкин. Клиник амалиётда контакт дерматит, маҳаллий яллиғланиш реакциялари, вагинал микробиоценоз мувозанатининг бузилиши (дисбиоз), шунингдек эпителиал барьер яхлитлигининг шикастланиши каби ҳолатлар қайд этилади. Бундай ўзгаришлар маҳаллий иммун жавоб фаоллашуви ва яллиғланиш медиаторлари ишлаб чиқарилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мазкур мақоланинг мақсади барьер контрацепция воситаларининг ноҳўя таъсирларини патогенетик нуқтаи назардан таҳлил қилиш ҳамда уларни олдини олиш бўйича илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Мазкур иш адабиётлар таҳлили шаклида бажарилди. 2015–2025 йиллар давомида PubMed, Scopus, Web of Science ҳамда eLIBRARY маълумотлар базаларида чоп этилган илмий мақолалар таҳлил қилинди. Таҳлилга қуйидаги масалалар киритилди:

- эркак ва аёл презервативларининг ноҳўя таъсирлари;
- диафрагма ва спермицидлар билан боғлиқ маҳаллий ва умумий асоратлар;
- латекс аллергиясининг иммунологик механизмлари;
- ноноксинол-9 таъсирида эпителиал барьер ўзгаришлари;
- вагинал микробиоценоз бузилишининг патогенетик асослари;
- яллиғланиш цитокинлари (IL-6, TNF- α) динамикаси.

Мақолалар контент-талил ва таққослама таҳлил усуллари орқали ўрганилди.

Натижалар ва муҳокама.

1. Латексга боғлиқ аллергия реакциялар. Табиий латекс таркибидаги протеинлар I тур гиперсезувчанлик реакциясини чақиритиши мумкин. Бунда IgE-боғлиқ иммун жавоб фаоллашиб, гистамин ажралиши, қичишиш, гиперемия, шиш ва контакт дерматит қузатилади. Айрим ҳолатларда систем аллергия реакциялар ҳам қайд этилган. Шу боис латексга сезувчанлиги мавжуд пациентларда полиуретан ёки полиизопрен материаллардан тайёрланган презервативлар тавсия этилади.

2. Маҳаллий яллиғланиш ва эпителиал барьер шикастланиши. Спермицидлар, айниқса ноноксинол-9, вагинал эпителийнинг юза қатламини шикастлаши мумкин. Бу ҳолат:

- эпителиал ҳужайралар мембранаси деструкцияси
- микрожараҳатлар пайдо бўлиши
- яллиғланиш цитокинлари (IL-6, TNF- α) секрециясининг ортиши билан кечади.

Натижада маҳаллий иммун жавоб кучайиб, жинсий йўл инфекцияларига мойиллик ортиши мумкин. Адабиётларда ноноксинол-9 ни тез-тез қўллаш ОИВ инфекцияси юқиш хавфини ошириши эҳтимоли қайд этилган.

1-расм. Ноноксинол-9 таъсирида яллиғланиш механизми

3. Вагинал микробиоценоз мувозанатининг бузилиши. Спермицидлар ва айрим механик воситалар лактобактериялар микдорини камайтириб, pH ўзгаришига олиб келиши мумкин. Бу эса:

- бактериял вагиноз
- кандидоз
- нокулай ажралишлар
- маҳаллий дискомфорт билан намоён бўлади. Микробиоценоз бузилиши маҳаллий яллиғланиш реакциясини янада кучайтиради.

4. Механик травматизация. Диафрагма ва нотўғри ўлчамда танланган презервативлар куйидаги ҳолатларга сабаб бўлиши мумкин:

- қин деворининг микрожараҳатланиши
- цервикал эпителий шикастланиши
- контакт қон кетишлар

Бу ҳолатлар инфекция кириб бориши учун “кириш дарвозаси” яратади

Патогенетик механизмларни умумлаштириш.

Барьер контрацепция воситаларининг ноўя таъсирлари куйидаги механизмлар орқали ривожланади:

- Иммунологик механизм (IgE-боғлиқ реакциялар)
- Эпителиал барьер деструкцияси
- Микробиоценоз дисбаланси
- Яллиғланиш цитокинлари гиперпродукцияси
- Механик таъсир

Ушбу механизмлар бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлиб, комплекс таъсир кўрсатади.

Янгича ёндашув ва профилактика чоралари. Мақсад – асоратларни камайтириш ва индивидуаллаштирилган ёндашувни жорий этиш.

2-расм. Барьер контрацепция асоратларининг комплекс механизми

1. Индивидуал скрининг: - Аллергик анамнезни аниқлаш; - Вагинал микробиом ҳолатини баҳолаш; - Такрорий яллиғланиш эпизодларини ҳисобга олиш.

2. Гипоаллерген материаллар: - Латексиз презервативлар; - Силикон ёки полиуретан маҳсулотлар.

3. Ноноксинол-9 ни чеклаш: - Тез-тез қўллашни чеклаш; - Камроқ цитотоксик моддалардан фойдаланиш.

4. Микробиомга йўналтирилган ёндашув: - Пробиотиклар; - рН ни нормаллаштирувчи воситалар.

5. Бемор таълими: - Тўғри қўллаш техникаси; - Дозалаш ва сақлаш қодалари; - Асорати кузатишганда муурожаат қилиш.

Хулоса. Барьер контрацепция воситалари самарали ва гормонал таъсирсиз химоя усули хисобланса-да, улар айрим ноҳўя таъсирлар ва асоратлар билан кечиши мумкин. Асосий патогенетик омиллар латекс аллергияси, эпителиал барьер шикастланиши, яллиғланиш цитокинлари фаоллашуви ҳамда вагинал микробиоценоз бузилиши билан боғлиқ. Индивидуал ёндашув, гипоаллерген материаллардан фойдаланиш, спермицидларни рационал қўллаш ва микробиом ҳолатини инobatга олиш асоратларни камайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Янгича ёндашув сифатида персоналлаштирилган контрацепция танлови ва микробиомга йўналтирилган профилактика стратегиялари амалиётга жорий этилиши мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Family planning: a global handbook for providers. 3rd ed. Geneva: WHO; 2022.
2. World Health Organization. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Geneva: WHO; 2015.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.
4. Workowski K.A., Bachmann L.H., Chan P.A., et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.
5. Van Damme L., Ramjee G., Alary M., et al. Effectiveness of nonoxynol-9 vaginal gel on HIV transmission. Lancet. 2002;360:971–977.
6. Wilkinson D., Tholandi M., Ramjee G., et al. Nonoxynol-9 for preventing vaginal acquisition of HIV infection. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(4):CD003936.
7. Fichorova R.N. Impact of inflammation on mucosal barrier function. J Reprod Immunol. 2009;83:44–51.
8. Achilles S.L., Hillier S.L. The complexity of contraceptives and vaginal microbiota. Am J Reprod Immunol. 2013;69(Suppl 1):90–97.
9. Brotman R.M. Vaginal microbiome and sexually transmitted infections. J Clin Invest. 2011;121(12):4610–4617.
10. Ma B., Forney L.J., Ravel J. Vaginal microbiome: rethinking health and disease. Annu Rev Microbiol. 2012;66:371–389.
11. Jaspers V., Crucitti T., Menten J., et al. Bacterial vaginosis prevalence in women. PLoS One. 2014;9(10):e109670.
12. Mitchell C., Fredricks D. Vaginal microbiota and host immunity. Curr Opin Infect Dis. 2013;26(1):86–92.
13. Thurman A.R., Clark M.R., Doncel G.F. Multipurpose prevention technologies: barrier contraceptives. Biol Reprod. 2011;84(1):7–12.
14. Stone A. Microbicides: a new approach to preventing HIV transmission. Nat Rev Drug Discov. 2002;1:977–985.
15. Hubacher D., Trussell J. A definition of modern contraceptive methods. Contraception. 2015;92(5):420–421.
16. Ramjee G., Govinden R., Morar N., et al. The impact of nonoxynol-9 on vaginal flora. Int J STD AIDS. 1999;10(6):403–406.
17. Stafford M.K., Ward H., Flanagan A., et al. Safety study of nonoxynol-9 as microbicide. J Acquir Immune Defic Syndr. 1998;17(4):327–331.
18. Baeten J.M., Nyange P.M., Richardson B.A., et al. Hormonal contraception and STI risk. AIDS. 2001;15(7):841–847.
19. Polis C.B., Curtis K.M., Hannaford P.C., et al. Contraceptive methods and HIV acquisition risk. Lancet Infect Dis. 2016;16(2):181–189.
20. McClelland R.S., Richardson B.A., Hassan W.M., et al. Prospective study of vaginal infections and HIV risk. J Infect Dis. 2009;199(3):358–365.
21. Balkus J.E., Manhart L.E., Jensen J.S., et al. Mycoplasma genitalium and reproductive health. Clin Infect Dis. 2010;51(12):1634–1640.
22. Eschenbach D.A. Bacterial vaginosis: epidemiology and pathogenesis. Am J Obstet Gynecol. 1993;169(2):441–445.

Иқтибос учун: Шавази Н.Н., Мирзаева М.Р. Барьер контрацепция воситаларининг ноҳўя таъсирлари ва асоратларини таҳлил қилиш ҳамда уларнинг олдини олишда янгича ёндашув // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 18–21. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18832053>